

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА КАЛЕНДУЛЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*Caléndula officinális A.*) В КОСМЕЦЕВТИКЕ

Ғаниқызы М., Койлыбаева М.К.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,
mganykyzy@gmail.com koilybayeva.m@kaznmu.kz +7 7471652003 +7 707 262 9091
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678193>

Аннотация. Календула обыкновенная (*Caléndula officinális A.*) одно из самых широко распространенных во всех уголках земного шара растений. Широкий спектр применения данного растения обуславливают богатый состав, в них входят каротиноиды, флавоноиды и сапонины. Использование экстракта календулы обыкновенной в космецевтике имеет множество преимуществ. Он может помочь в борьбе с воспалением, раздражением, сухостью, а также улучшить цвет лица и уменьшить появление морщин.

Ключевые слова: календула лекарственная, *Caléndula officinális A*, галеновые препараты, косметические средства.

Актуальность темы: Одной из отраслей, которая в последние годы развивается большими темпами, является космецевтическое производство. Это связано с тем, что косметические средства пользуются большим спросом среди людей, особенно гигиенические косметические средства. В области косметологии и фармации наиболее перспективным направлением является разработка лечебно-косметических продуктов с растительным экстрактом и их производными, которые помогают защитить и регенерировать кожу. В последнее время наибольший интерес представляет растение календула обыкновенная (*Caléndula officinális A.*). Основной БАВ обыкновенной календулы (*Caléndula officinális A.*) - богат каротиноидами и флавоноидами, которые обладают иммуностимулирующим, регенерирующим, антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Цель исследования: Обзор применение экстракта календулы обыкновенной (*Caléndula officinális A.*).

Календула лекарственная обладает такими медицинскими свойствами, как противовоспалительные, бактерицидные, ранозаживляющие, спазмолитические, гипотензивные, кардиотонические и седативные.

Препараты на основе календулы лекарственной

Настойка календулы;	
Таблетки КН (в составе порошок из цветков календулы и никотиновая кислота).	Назначают для снижения явлений диспепсии при онкологических заболеваниях пищевода, желудка, кишечника.
Калефлон (очищенный экстракт цветков календулы лекарственной в форме таблеток)	применяют при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, при хронических гастритах в острой фазе для устранения воспаления и ускорения заживления;
Каферид	Назначают при малокровии.

Экстракт календулы уже давно используется в косметологии благодаря своим полезным свойствам для кожи. Основные свойства экстракта календулы в косметологии:

1. Противовоспалительные свойства: Календула обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление и раздражение кожи, вызванное акне, экземой или другими проблемами.

2. Заживляющие свойства: Экстракт календулы способен ускорить процесс заживления ран, порезов и ожогов. Он стимулирует регенерацию клеток и способствует образованию новой кожи.

3. Увлажняющие свойства: Календула обладает увлажняющими свойствами, которые помогают удерживать влагу в коже. Это особенно полезно для сухой и обезвоженной кожи.

4. Антиоксидантные свойства: Экстракт календулы содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и повреждения кожи.

5. Улучшение цвета лица: Календула может помочь улучшить цвет лица и сделать его более ярким и здоровым.

6. Уменьшение появления морщин: Экстракт календулы способен стимулировать производство коллагена, что помогает уменьшить появление морщин и улучшить упругость кожи.

7. Уменьшение пигментации: Календула может помочь уменьшить пигментацию и пятна на коже, делая ее более ровной и однородной.

Выводы: Данные проведенных исследований определяют перспективность дальнейшего изучения и рекомендации использования календулы обыкновенной (*Caléndula officinális A.*) в косметике и возможности использования данного сырья в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих иммуностимулирующим, регенерирующим, антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Список литературы:

1. Изучение Плодов Календулы Лекарственной С Целью Создания Лекарственных Средств / Орловская Т.В., Ушакова Л.С., Маринина Т.Ф. // Журнал:Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4

2. Календула (Ноготки, Лат. *Caléndula*) / Елисеева Т.; Ткачева Н. // Журнал Здорового Питания И Диетологии (2018), No. 2, (Vol. 4)